

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15475481>

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖАНРАХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Бобаждонова М.Т

старший преподаватель кафедры Филологии Наманганского
государственного педагогического института

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена изучению общих сведений о жанрах художественных произведений. Изучение жанров художественного произведения и их видов через статью. Определение жанра произведения по общим данным, освещение сути содержания и совершенствование знаний. Повторение жанров художественного произведения и обсуждение его места в художественной литературе с помощью примеров.

***Ключевые слова:** эпические, лирические, лироэпические, драматические жанры, пародия, памфлет, роман, послание, ода, драма.*

BADIY ASARLARNING JANRLARI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT

Bobajonova M.T

Namangan davlat pedagogika institute Filologiya kafedrasi katta o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola badiiy asarlarning janrlari haqida umumiy ma'lumotni o'rganishga bag'ishlangan. Maqola orqali badiiy asar janrlarini va ularning turlarini o'rganish. Umumiy ma'lumotlarga ko'ra asar janrini aniqlash, tarkibning mohiyatini yoritish va bilimlarni takomillashtirish. Badiiy asar janrlarini takrorlash va uning badiiy adabiyotdagi o'rnini misollar orqali muhokama qilish.

Kalit so‘zlar: epik, lirik, liroepik, dramatikjanrlar, parodiya, risola, roman, xabar, oda, drama.

AN OVERVIEW OF THE GENRES OF WORKS OF ART

Bobazhonova M.T

Namangan State Pedagogical Institute,
Senior Lecturer of the Department of Philology

ANNOTATION

This article is devoted to the study of general information about the genres of fiction. Study the genres of fiction and their types through the article. Identifying the genre of the work according to general information, highlighting the essence of the content and improving knowledge. Repeating fiction genres and discussing its place in fiction through examples.

Keywords: *epic, lyrical, lyrical, dramatic genres, parody, pamphlet, novel, epistle, ode, drama*

Введение

Все художественные тексты принято делить на три группы в соответствии с родами литературы: **лирика, эпос, драма**. К этим трем родам относятся разные литературные жанры (иначе их можно называть видами). **Жанр** — базовое понятие в литературоведении. Как они различаются и по каким признакам объединяются в группы? Специалисты рассказали, как классифицировать произведения и по каким характерным чертам определить их жанровое направление. Что такое литературные жанры? Согласно определению Т. Г. Игнатъевой, это признак текста, указывающий на его типовые параметры. То есть каждое литературное произведение обладает набором особых характеристик, который объединяет его с похожими произведениями. Впервые

о литературных жанрах заговорили тысячи лет назад. Античный философ Аристотель в трактате «Поэтика» предложил собственную классификацию. Мыслитель дал перечень жанров, которые объединил в три направления: повествовательное, лирическое и драматическое. Список был закреплен и не подлежал изменениям. Каждому автору следовало определить жанр своего произведения и строго придерживаться предложенных параметров. Классификация долгое время бралась за основу. В XVIII веке подход изменился. Некоторые жанры стали неактуальными и исчезли, другие, наоборот, появлялись и обретали популярность. Это процесс происходит до сих пор: авторы вольны выбирать форму своего произведения и придумывать новые жанры. Из-за этой нестатичности, как пишет Е. Е. Барина, создать единую четкую классификацию крайне непросто. Сегодня в литературоведении жанры объединены в три больших группы. По форме повествования их делят на три рода: **Эпос**, согласно энциклопедии «Литература и язык», описывает внешние по отношению к автору действия людей и события в окружающем мире. Это в основном прозаические тексты. **Лирика** — преимущественно стихотворные формы. В них акцент смещен на выражение внутренних переживаний и чувств. **Драма** — род жанров, в которых события излагаются через слова и действия героев.

Эпические жанры. Основными эпическими жанрами являются эпопея, роман, повесть, рассказ, басня. *Эпопея* простыми словами - это масштабное литературное произведение, обычно в виде длинной эпической поэмы, часто ориентированное на большие исторические или мифологические события. Когда вы слышите слово "эпопея", вспомните "Илиаду" Гомера или "Аэниду" Вергилия. Это точные примеры эпопей в классической литературе. Роман - это произведение большой эпической формы, охватывающее широкий круг явлений частной и общественной жизни, изображающее в процессе развития многочисленные человеческие характеры в их противоречивых взаимоотношениях. Повесть относится к литературному жанру с неустойчивым объемом. Повесть занимает промежуточное положение между рассказом,

новеллой и романом. Иногда в основе повести, хроникальное событие. В качестве примера, можно назвать - Один день Ивана Денисовича (Солженицын) или Уездное (Замятин). Рассказ - малая эпическая форма художественной литературы", повествует обычно об одном событии, составляющем отдельный эпизод в жизни человека. Поэтому объем рассказа и количество персонажей невелики. *Басня* — жанр дидактической литературы: короткий рассказ в стихах или прозе с прямо сформулированным моральным выводом, придающим рассказу аллегорический смысл. В конце или в начале басни содержится краткое нравоучительное заключение — так называемая мораль. Примеры басен: Иван Андреевич Крылов. Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то бог послал кусочек сыру; На ель Ворона взгромоздясь, Позавтракать было совсем уж собралась, Да позадумалась, а сыр во рту держала. *Пародия* — это «произведение-насмешка» по мотивам уже существующего известного произведения.

Лирические жанры. К лирике традиционно относят следующие жанры: ода, стихотворение, элегия, песня, дума, послание, баллада, эпиграмма, поэма. Самым популярным лирическим жанром считается стихотворение. Стихотворение может быть посвящено разным темам и лицам. Это может быть:

дружеское послание (“Во глубине сибирских руд” А.С.Пушкина)

любовное стихотворение (“Я помню чудное мгновенье” А.С.Пушкина)

философское стихотворение (“Выхожу один я на дорогу” М. Ю. Лермонтова)

природное стихотворение (“На севере диком стоит одиноко” М. Ю. Лермонтова).

Ода – это лирический жанр литературы, торжественная песнь, воспевающая, восхваляющая того, к кому она обращена. *Элегия* — стихотворное философское размышление о перипетиях жизни. Эпиграмма — произведение, призванное высмеять человека или событие. *Послание* — письмо-обращение.

Романс — небольшое произведение, пробуждающее чувства и фантазию. Кроме этих, существуют такие жанры, как сонет, гимн, курьезный стих и пр. К лирическим формам также можно отнести: *поэму* — крупное стихотворное произведение с повествовательным характером; *балладу* — произведение, преимущественно затрагивающее важную драматическую тему, в нем есть мотив метаморфоз или фантастические образы. Родоначальником русской баллады был В.А.Жуковский. Однако неправильно утверждать, что *поэма* и *баллада* — исключительно лирические жанры. В зависимости от сюжета и манеры изложения, их можно отнести и к эпосу. Чаще всего к таким жанрам, образованным на стыке двух родов, применяется общая категория «лиро-эпос». Существуют лирические и эпические произведения смешанного жанра, объединяющие особенности **эпоса и лирики**: роман в стихах, поэма, баллада.

Драматические жанры. В драматургии традиционно выделяют три основных жанра: трагедию, комедию и драму. *Трагедия*- драматургический жанр, в котором изображается конфликт мировоззрений, острое и непримиримое противоречие, приводящее к катастрофическим последствиям. Трагедия всегда заканчивается гибелью главного героя, а иногда и других действующих лиц. Название «трагедия» происходит от греческих слов *tragos*— «козел» и *oide*— «песнь», то есть буквально переводится как «козлиная песнь». Содержанием трагедии, однако, может стать судьба только такого героя, который ведет самоотверженную борьбу за победу нового, прогрессивного над старым. Таковы, например, многие герои Шекспира. *Комедия* — это художественное произведение с юмористическим сюжетом, противоположность трагедии. Термин «комедия» состоит из двух греческих слов: *komos*, что переводится как «веселое шествие» или «праздник в честь Диониса», и «*ode*» — «песня». Появился этот термин в VI веке до нашей эры в Древней Греции. Первым комедиографом был поэт Сусарион. Комедии стали очень популярны в Афинах в V–IV веках до нашей эры благодаря творчеству Аристофана. Наиболее яркими примерами комедий в русской литературе являются “Горе от ума” А.С.Грибоедова, “Недоросль” Д.Фонвизина, Маяковского. *Драма* - (от греч. *drama* – действие) как жанр драматического рода сформировалась окончательно в XVIII веке. В драме изображается напряженная борьба героев и острый, преимущественно социальный, конфликт. Именно таким конфликтом в “Грозе” Островского является столкновение Катерины с “темным царством”

самодурства и невежества, уродующим судьбы людей. Действие драмы часто завершается гибелью героя. Однако конфликт в драме не требует для своего разрешения обязательной трагической развязки. Знания о литературных жанрах помогут лучше понять замысел автора и оценить его мастерство. Пользуйтесь подсказками, чтобы легко определять, к каким жанрам относятся произведения.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. <https://www.nur.kz/family/school/1823530-literaturnye-zanry-cto-eto-takoe-i-kak-opredelit/>
2. <https://obrazovaka.ru/chtenie/zhanry-literatury.html> - obrazovaka.ru
3. 3.Dzen.ru https://dzen.ru/a/ZT_Fot5MshSFVm7u
4. Справочник Абитуриента Т.Т. Кельдиев Литература “QALDIRG‘OCH NASHRIYOTI”, TOSHKENT - 2023
5. ktonanovenko.ru
6. litfest.ru
7. litres.ru
8. Ротанов.А.Н. Литература в самых важных вопросах [Текст] / А.Н.Ротанов. – Ташкент: Издательство Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои, 2018.-944с.
9. Литература (Устное народное творчество. Древне-русская литература. Русская литература XVIII-первой половины XIX в.): учебник-хрестоматия для академических лицеев и колледжей/ И.А.Циндидис, Е.В.Маслова. – Ташкент
10. Кельдиев Т.Т Литература: справочник абитуриента/ Издание третье, дополнительное и перераб. – Ташкент: ИПДТ “O‘QITUVCHi”, 2014.
- 11.Бобаждонова.М.Т.-(2023) Функционально-семантическое поле направленности и кратности движения в русском и узбекском языках *Научный вестник НамГУ* 393-399
- 12.Бабаждонова Мавжуда Тошпулотовна. (2024). ИЗУЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ ВИДА РУССКОГО ГЛАГОЛА В КЛАССАХ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ КАК ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. *Ta’lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi*, 16(3), 55–64. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/3547>
13. Бабаждонова М.Т., [15.05.2025 12:59] IMPORTANT AREAS OF COMPUTATIONAL LINGUISTICS *BM Toshpulotovna International Multidisciplinary Journal for Research & Development* 11 (05)